

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOY XULQ KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING AXAMIYATI

Ro'ziqulova Surayyo Muxiddinovna

JDPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600049>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq kompetensiyalarni shakllantirishning ahamiyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, uzluksiz, safarbar etuvchi, hayotining ma'naviy asosi, aqliy va axloqiy rivojlantirish, komil inson, ijtimoiy xulq kompetensiyasi.

Аннотация: В данной статье говорилось о важности формирования социально-поведенческих компетенций у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: духовно-нравственное, патриотическое воспитание, преемственность, мобилизация, духовная основа жизнедеятельности, умственное и нравственное развитие, компетентность совершенного человека, социальное поведение.

Annotation: in this article, the axiom of the formation of social behavior compensation in preschool children is mentioned.

Keywords: spiritual-moral, upbringing in the spirit of patriotism, continuous, mobilizing, spiritual foundation of life, development of reason and morality, perfect person, social behavior kompetentsi.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini takomillashtirish, har tomonlama ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalangan barkamol shaxslarni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri desak adashmagan bo'lamiz. Bu ustuvor masala yuzasidan davlatimiz rahbariyati tomonidan ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. 2017 yil 13 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganining 25-yilligi munosabati bilan vatan himoyachilariga bayram tabrigida ham Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egaligi, vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanaishi va jamiyatni har tomonlama aqliy va axloqiy rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'layotganligi, fuqarolarimizda bizga mutlaqo yot bo'lgan zararli ta'sirlarga qarshi mustahkam immunitetni

shakllantirish va Vatanimiz taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ko'rishimiz zarurligini ta'kidlangan.

Yosh avlodning komil inson bo'lib yetishishida pedagog- tarbiyachilarning roli benihoya kattadir. O'z o'rnida pedagog –tarbiyachilarimiz maktabgacha yoshdagi bolalarni xar tomonlama tarbiyalashlari uchun o'zlar xam intellektual salohiyatlarini doimiy oshirib borishlari va o'z ustida ishashlari lozim. Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning ta'kidlaganlaridek, “Birovni o'qitadigan, tarbiya beradigan inson, avvalo, o'zi har tomonlama barkamol bo'lmog'i shart”. Shu bois tarbiyachi, pedagoglarning ish faoliyatini yanada yuksaltirish, kasbiy mahoratlarini oshirish asosiy vazifalardan biri sifatida qayd etilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachining asosiy kasbiy vazifasi – bolalarning garmonik rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratishdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy xulq kompetentsiyasini shakllantirishning eng muhim va o'rganilgan shartlari maktabgacha yoshdan boshlab tengdoshlari bilan muloqot qilish jarayonida bir qancha rivojlanish xususiyatlari mavjud(1-rasm).

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq kompetensiyalarni shakllantirishda ularning xulq-atvorlarini va axloqiy xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Xulq-atvor deganda shaxslarning tashqi (harakat) hamda ichki (aqliy) faoliyatida namoyon bo'ladigan atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri jarayoni tushuniladi. Xulq-atvor bu insonning har qanday faoliyati doirasidagi harakatlarni va uning boshqa odamlar bilan muloqot qilishning har qanday shaklini o'z ichiga oladigan jarayoni sanaladi. Ijtimoiy xulq-atvor tushunchasi esa ijtimoiy hayotga va jamiyat barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ko'plab odamlarning turmush tarzi va xatti-harakatlarini o'zida namoyon qiladi. Ijtimoiy xulq-atvorning sub'ektlari - omma, jamoatchilik, olomon va ayrim hollarda esa alohida shaxslar va ularning shaxslararo birlashmalari oila va uning a'zolari, do'stlar jamoasi va boshqalar kiradi.

1-rasm. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy xulq kompetentsiyasini shakllantirishning muhim hususiyatlari.

Maktabgacha yosh davri - bu shaxsning axloqiy rivojlanishidagi eng muhim davri hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy rivojlanishining yo'nalishlaridan biri xulq-atvor madaniyatini tarbiyalashdir. Xulq-atvor madaniyatini shakllantirish muammosi bilan shug'ullanadigan ko'plab olimlar bu masalaga yetarlicha e'tibor berilmayapti, deb ta'kidlaydilar.

Ijtimoiy xulq-atvor madaniyati asoslarini shakllantirish bola hayotining dastlabki yillaridan boshlanadi. U bu davrda kattalarga taqlid qilib, muloqotning

asosiy me'yorlarini o'zlashtira boshlaydi. Maktabgacha yoshga ya'ni tayyorlov guruhiga kelib, bola o'rganilgan axloqiy me'yorlar va qoidalarga muvofiq xulq-atvorning barqaror shakllari, atrof-muhitga munosabati bilan tarbiyalanishi mumkin bo'ladi. Ijtimoiy va oilaviy ta'limning qulay sharoitlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalar tengdoshlariga, tarbiyachilarga, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bog'liqlik hissini aniq namoyon qiladi. Bolalar boshqalar bilan do'stona munosabatda bo'lishadi, muloqotga oson kirishadilar, mehribon, sezgir, kattalarning sharhlariga diqqatli, ularni keskin ravishda kesib tashlashga qodir bo'ladilar.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya va ta'limni xech qachon bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi. Bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega bo'lgan, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar talaba-yoshlarni yetishtirib beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy xulq-konsepsiyalarini tarbiyalashda hayot tajribasi, mehnat faoliyati, bilim darajasi, axloqiy xususiyatlari hamda odobi, asosida pedagoglarimiz nazorati ostida shakllanib boradi. Shunday ekan biz pedagoglar ta'lim jarayonida tarbiyaning xam uzviyligini ta'minlagan xolda maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy xulq-konsepsiyalarini tarbiya qilib borishimiz va ularga to'g'ri yo'lni ko'rsata olishimiz zarurdir.

References

1. Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son Qarori. Toshkent
2. Mavlonova R., Raxmonqulova N., Normuradova B. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'lanma. - Toshkent, Tib-kitob. 2010.
3. Adizova T.M. "Psixokorreksiya" T.: "Iqtisod-moliya" 2006. (58b)
4. G'oziyev E. . Umumiy psixologiya. T.: "Universitet" 2002 y.